

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

AFG‘ONISTON HUDUDIGA O‘ZBEKLARNING BORIB JOYLASHUVI: MIGRATSIYA BOSQICHLARI

B.I. Avloqulov

magistrant,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail manzili: Avlokulovbobur@gmail.com

Kalit so‘zlar: Shimoliy Afg‘oniston, Eftalitlar, Turk xoqonligi, Muhammad Shayboniyxon, Ahmadshoh Durrani, chor viloyat, kichik o‘zbek xonliklari, Do‘st Muhammadxon, o‘zbeklar migratsiyasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada shimoliy Afg‘oniston hududlari qaysi davlatlarning tasarrufida bo‘lganligi, u yerlarda qanday xalqlar yashaganligi, turkiy xalqlarning shimoliy Afg‘oniston hududiga borib joylashuvi va o‘zbeklarning migratsiyasi haqida bayon qilib o‘tilgan.

LOCATION OF UZBEKS ON THE TERRITORY OF AFGHANISTAN: STAGES OF MIGRATION

B.I. Avloqulov

master student,

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail adress: Avlokulovbobur@gmail.com

Key words: Northern Afghanistan, Hephthalites, Turkish Khanate, Muhammad Shaibanikhan, Ahmad Shah Durrani, Tsarist region, small Uzbek khanates, Dost Muhammadkhan, Uzbek migration.

Abstract: This article describes the lands of northern Afghanistan, what peoples lived there, the settlement of Turkic peoples in northern Afghanistan and the migration of Uzbeks.

РАССЕЛЕНИЕ УЗБЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АФГАНИСТАНА: ЭТАПЫ МИГРАЦИИ

Б.И.Авлоқулов

магистрант,

Ташкентского государственного университета востоковедения

Адрес электронной почты: Avlokulovbobur@gmail.com

Ключевые	слова:	Аннотация:
Северный Афганистан, северного Афганистана, какие народы там жили, эфталиты, Турецкое ханство, расселение тюркских народов на севере Афганистана и Мухаммад Шайбанихан, миграция узбеков.		
Ахмад Шах Дуррани, царская область, малые узбекские ханства, Дост Мухаммадхан, узбекская миграция		

Jahon miqyosida sodir bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar va ayrim davlatlarda davom etayotgan ichki ziddiyatlar sharoitida dunyo tamaddunida har bir mintaqaning siyosiy-madaniy aloqalari va etnik tarixini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. XXI asrda Afg'oniston muammosi xalqaro miqyosda dolzarb muammoga aylangan bir davrda Afg'oniston hududida uzoq asrlardan beri yashab kelayotgan o'zbeklarning tarixini o'rganish ushbu mintaqadagi etnik hamda davlatchilik tarixiga ilmiy asosda yondashish muhim ekanligini ko'rsatadi. 2018-yilning 27-martidagi "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzuyida Afg'oniston bo'yicha yuqori darajadagi Toshkent xalqaro konferensiyasida "O'zbekiston va Afg'oniston xalqlari asrlar davomida yagona madaniy-sivilizatsion makonda yashab kelgan. Azal-azaldan Amudaryoning ikki tomonida o'zaro o'xshash tillar, umumiy muqaddas din va mushtarak ma'naviy qadriyatlar birlashtirib turadigan xalqlar yashab kelmoqda"¹deya ta'kidlanishi ham qo'shni mintaqada yashab kelayotgan o'zbek xalqining tarixini chuqur va har tomonlama o'rganishni taqozo qiladi. Zero, bugungi kunda o'zbeklar tarixi xususida ilmiy izlanishlar olib borayotgan tarixchi, manbashunos va sharqshunoslarning tadqiqotlariga nazar tashlar ekanmiz o'zbek xalqining ajralmas bir bo'lagi bo'lgan Afg'oniston o'zbeklari haqida tadqiqotlarni uchratish qiyinligi hech kimga sir emas. O'zbekiston tarixshunosligida hozir ham kentik joy sifatida saqlanib kelayotgan ushbu masala uni o'rganish dolzarb ekanini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Afg'oniston jamiyatiga xos bo'lgan etnoijtimoiy jarayonlarda boshqa ko'p sonli millatlar kabi o'zbek millatining o'rni, qo'shni mintaqaga xos bo'lgan hududiy birliklar va etnik tarixiga xos bo'lgan etnografik materiallar va folklor (xalqog'zaki ijodi) namunalarini tadqiq qilish ikkala millat va ikkala davlat o'rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlasa, boshqa tomondan O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarni o'rganish borasida qilingan ezgu amallardan biri bo'ladi.

Tarixiy ma'lumotlardan ma'lumki, shimoliy Afg'oniston hududida qadimgi tosh asridan buyon Qora Kamar darasi hududida insoniyat ajdodlari yashab kelgan. Eramizdan avvalgi VI asrning 30-yillaridan boshlab, bugungi Afg'oniston hududi Ahamoniylar hukmronligida bo'lgan. Eramizdan avvalgi 330-329-yillari Aleksandr Makedonskiy bosib olgan. So'ngra Salavkiylar qaramog'ida bo'lgan. Eramizdan avvalgi 250-yillardan boshlab, yuz yildan ortiqroq Grek-Baqtriya qirolligi tarkibida bo'lib, qirollik markazi Afg'oniston shimolida bo'lgan. Kushonlar hukmronligi yillari (eramizning I-asri oxiri va IV asrlari)da ham qirollik markazi shimolda bo'lgan. Ushbu hudud xuddi shu yillari madaniy taraqqiyotga yuz tutib, buddizm rivojlangan.

¹ Мирзиёев Ш.М. Афғонистон бўйича "Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик" мавзуйидаги халқаро конференциядаги сўзлаган нутқи // Халқ сўзи, 2018. 28 март

Soʻngra Sosoniylar, V-VI asrlarda Eftalitlar, soʻngra turk xoqonligi tarkibida boʻlgan. VII-VIII asrlarda arablar, IX-X asrlarda Somoniylar, X-XII asrlarda Gʻaznaviylar, XIII asrda Chingiziylar, XIV-XVI asrlarda Temuriylar, XVI-asrdan boshlab Shayboniylar va Ashtarxoniylar hukmronligida boʻlgan. Dastlabki markazlashgan afgʻon davlati XVIII asrning oʻrtalari (1747 yil)da durrioniylar hukmronligi (Ahmadshoh durroniy) ostida janubiy hududlarda tashkil etilib, keyinchalik bosib olinish hisobiga bugungi shimoliy hududda durrioniylar davlatiga tobe qilina boshlandi. Afgʻoniston tarixiga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, professor, doktor Laʼzodning 2008-yilning sentyabr oʻyida Londonda chiqqan “Chigunagii ejodi kishvari ba nomi Afgʻoniston” (Afgʻoniston ataluvchi yurtning qanday ejod qilinganligi haqida) maqolasida Afgʻoniston nomi bundan ikki yuz yil burun Sulaymon togʻi yon bagʻridagi kichik bir hududga nisbatan ishlatilganligini, keyinchalik pushtunlarning boshqa hududlarni bosib olishi va inglizlarning yordami tufayli Afgʻoniston atamasi keng hududga nisbatan qoʻllanilganligini qayd etadi.²

Turkiy xalqlarning shimoliy Afgʻoniston hududidagi mavqei masalalariga toʻxtaladigan boʻlsak, ushbu hududlarda insoniyatning paydo boʻlish davri bilan chambarchas bogʻliq. Ayrim tadqiqodchilar ushbu hududda turkiy qabilalarning paydo boʻlishini V asrning ikkinchi yarmi, yaʼni eftalitlar yoki xionitlar davlatining paydo boʻlishi bilan bogʻlaydilar. Ushbu davr turkiy xalqlarning tarix sahnasida oʻzligini namoyon etishi bilan xarakterlidir. Yaʼni ular eftalitlar³ qiyofasida hokimiyat tepasiga chiqdilar.⁴ Eftalitlarning markaziy poytaxti Bomiyon boʻlsa, ikkinchi poytaxti Balx boʻlgan. Turk xoqonligi sharoitida tabiiyki, turkiy ulusning siyosiy mavqei yanada orta boshlagan. Moʻgʻullar bosqini sharoitida turkiy xalqlar etnik qiyofasi yanada murakkab shakl kasb eta bordi. Yaʼni, moʻgʻullar qoʻshini safida koʻplab turkiy askarlarning ham mavjudligi moʻgʻul askarlarining mahalliy turkiy xalqlar tarkibiga singib ketishini taʼminladi. Ushbu jarayon etnik sahnada turkiy xalqlar tarkibida yangi etnonimlarning paydo boʻlishiga zamin yaratdi.

Muhammad Shayboniyxon hukmronligi (1500-1510-yy.) sharoitida turkiy xalqlar, xususan oʻzbeklarning ijtimoiy-siyosiy mavqei yanada mustahkamlanadi. Uning vafotidan soʻng temuriylar va shayboniylarning mintaqa uchun davomli kurashi (1510-1589 yy.), keyinchalik temuriylardan (Shox Jaxon-1646-y) Balxni vaʼtinchagina egallashi, xullas davomli urushlar natijasidagi oʻzgaruvchan muvaffaqiyat va magʻlubiyatlar xalqin hududiy parchalanishiga asos yaratdi. Eron hukmdorlarining ham hududni bosib olishi (Nodirshoh, Afshor 1736-1747 yy.) ichki gʻalayonlarning vujudga kelishiga asos boʻladi, uning vafotidan soʻng (1747 y.) bugungi shimoliy Afgʻoniston mintaqasida bir necha oʻzbek bekliklari, jumladan Balx, Shibirgʻon, Qunduz, Maymana bekliklarining tashkil boʻlishiga zamin boʻldi.

Oʻn sakkizinchi asrning oxirida Balx, Shibirgʻon va Andhoʻy Shayboniylar va Ashtarxoniylar taʼsirida boʻlgan. Badaxshon, Bomiyon, Parvon, Panjsher, Kobul, Gʻazni, Kandaxor, Paktiyo – umuman janubiy Afgʻoniston Boburiyla qoʻlida va taʼsirida boʻlgan. Hirot, Bodgʻis – yaʼni gʻarbiy Afgʻoniston Eron Safaviylari taʼsirida boʻlgan. 1885-yil inglizlar Hirotni Afgʻonga berib, narigi tomonini Eronga bergan. Shimoliy Afgʻoniston chegaralari 1895-yilga rus-ingliz shartnomasiga koʻra taqsimlangan.

Sal orqaga qaytadigan boʻlsak markazlashgan kuchga ega boʻlmagan kichik oʻzbek xonliklarini durrioniylar 1750-1752-yillari bosib oladi. Natijada Balx durrioniylar hokimiyati vakilligining markazi boʻlib qoladi. Lekin, mintaqa oʻzbeklari oʻz mustaqilligini qoʻldan bermaslikka intilishadi. “1756-yil Ahmadshox, Durroniy mintaqaga kuchli qoʻshin joʻnatadi... Soʻng, Ahmadshoxning oʻgʻli Temurshox hukmronligi sharoitida (1773-1793 yy.) toʻrt marta mintaqaga harbiy qoʻshin joʻnatilishiga qaramasdan sezilarli muvaffaqiyatni qoʻlga kiritadi

² Bu haqda qarang: http://www.khawaran.com/MatinAmin_VizhagiHaiTakamol.htm

³ Bu haqda qarang: Хашимханов Х. Узбеки северного Афганистана. – Москва, 1994 - С. 6.

⁴ Eftalit (abdal)lar turkiy xalqlar bilan bir qatorda yirik etnik birlik sifatida Markaziy Osiyo xalqlari (tojik, afgʻon, jumladan durrioniylar) etnogenezida muhim roʻl oʻynaganligi maʼlum. Bugunki kunda “abdal” etnonimi oʻzbek elatlari, jumladan, laqay elati tarkibida mavjuddir

olmaydi. Qunduz bekligi mustaqil faoliyat ko'rsata boshlaydi. Balx va Aqcha Kobul suzerenitetini⁵ tan olsada, lekin davlatga soliq to'lashdan bosh tortadi".⁶

XIX asrning boshlarida o'zbek xonliklarining barchasi – Balx, Shibirg'on, Qunduz, Maymana, Mozori Sharif, Andho'y va Xulm mustaqil xonliklar sifatida faoliyat yurgizar edilar.⁷ O'zbek xonliklarining ichida kuchlirog'i Qunduz xonligi bo'lib, u hatto Kobul amiri Do'st Muhammadxon (1826-1863-yy.) bilan elchilar almashib turganligi haqida ingliz sayohatchilari hamda siyosiy josulari qayd etishganlar. XIX asrning 50-yillari amir Do'st Muhammadxon mustaqil o'zbek xonliklarini egallash maqsadida o'g'li Muhammad Akramxonni ko'p sonli qo'shin bilan jo'natadi. O'zaro raqobatda bo'lgan kichik o'zbek xonliklari dushmanga qarshi yakdil faoliyat olib bormaydilar. O'zbek xonliklari Kobulga tobe bo'lib, birin-ketin o'z mustaqilligini yo'qota boradi. Natijada o'zbeklar yashovchi mintaqa afg'on Turkistoni yoki janubiy Turkiston deb atalib, ushbu hududda hukumat vakili sifatida Do'st Muhammadxon o'z o'g'li Muhammad Afzalxonni tayinlaydi.⁸ Aslida o'zbek xonliklarini bosib olish rejasini inglizlar rag'batlantirib turadi. Chunki:

1. Bu davrda Markaziy Osiyodagi o'zbek xonliklari (Xiva, Qo'qon, Buxoro amirligi) chor Rossiyasi ta'siriga tushayotgan edi;

2. Amudaryoning chap qirg'og'idagi kichik o'zbek xonliklari ham chor Rossiyasining ta'siriga tushish ehtimoli mavjud edi. Chunki, etnik jihatdan o'zbek bo'lgan har ikki qirg'oqning xalqi o'zaro til topishsa unda inglizlar uchun qo'shimcha muammo xavfi ham yo'q emas edi;

3. Kichik o'zbek xonliklari afg'on hukmdorlarining tazyiqidan yurak oldirib, o'zlari chor Rossiyasiga tobe bo'lish ehtimoli ham yo'q emas edi.

Yuqorida ta'kidlangan jihatlarning uyg'un birikmasi: "Markaziy sharqqa ta'sir doirasini kengaytirish uchun Hindistondan inglizlarning Do'st Muhammadxonga mablag' va qurol jihatidan ko'magi uning g'alabasini ta'minladi".⁹ Ushbu hudud to'liq qo'lga kiritilgach, mintaqada pushtunlarning ta'sirini oshirish siyosati qo'llaniladi.¹⁰ Amir Abdurahmonning (1880-1901 yy.) buyrug'i asosida 1884-1886-yillar 18 ming pushtun oilalari shimolga ko'chirilib, o'zbeklardan tortib olingan hosildor yerlarga joylashtiriladi. 12 ming o'zbek oilalari o'z hududlaridan majburiy Kobul va Jalolobodga ko'chiriladi.¹¹ Bunday migratsion siyosat tabiiyki mahalliy o'zbeklarning noroziligini keltirib chiqaradi. Abduraxmonxon shimoldagi to'rt viloyat (Qunduz, Maymana, Shibirg'on va Balx) ni birlashtirib Chor viloyat deb ataydi va uning markazini Mozori Sharif deb belgilab, unga amakivachchasi Muhammad Is'hoqxonni vakil sifatida jo'natadi. Muhammad Ishoqxon mintaqaga xon bo'lish umidida Chor viloyatni mustaqil deb e'lon qiladi. Natijada o'zbeklar ham bosh ko'tarib Maymana va Andho'yni mustaqil o'zbek xonliklari sifatida e'lon qilib, Rossiyaga qo'shilib, muxtoriyat olish uchun Turkiston o'lkasi ma'muriyatiga vakil jo'natishadi. Lekin, Turkistondagi chor Rossiyasi ma'muriyati Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik yo'lini tutib, masalani ochiq qoldiradi. Natijada, 1888-yilning kuzida amir Abdurahmonning qo'shini qo'zg'olonni bostirib, ishtirokchilarni

⁵ Syuzerenitet – nemischa – suzeranitat, fransuzcha – suzerainete, bir davlatning ikkinchi davlat ustidan ustunlik huquqi

⁶ Ганковский Ю.В. Империя Дурраний. – М., 1958. – С. 29-30

⁷ Qarang: Elphinstone M. An account of the Kingdom of Caubul. – L., 1815. – P. 463, 467, 475. Ганковский Ю.В. Империя дуррани. – М., 1958. – С. 29-31

⁸ Qarang: Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. – М., 1965. – Т. 2. – С. 223-224

⁹ Qarang: Хашимханов Х. Узбеки северного Афганистана. – Москва, 1994. – С.10.

¹⁰ 1884-yilning aprel oyida mintaqada o'zbeklarning oxirgi mustaqil xonligi – Maymana xonligi afg'on qo'shini tomonidan yemiriladi

¹¹ Bu haqda qarang: Kakar H.K. Government and Society in Afghanistan. – Austin, 1975. P. 134-135; Dupree L. Afghanistan. – Princeton, 1980. – P. 361, 419.

shafqatsiz jazolaydi. Bu aholining bir qismining (o'zbek, turkman, tojiklar) Amudaryoning o'n qirg'og'iga qochib o'tishiga sabab bo'ladi.¹²

Amir Abduraxmonxon shimoldagi turkiy xalqlar yashaydigan hududni Turkiston sifatida e'tirof etib, rasmiy hujjatlarda o'zini Afg'oniston va Turkiston amiri deb imzo chekkan. Amir Habibullaxon (amir Omonullaxonning otasi) hukmrligi davrida afg'on Turkistonidagi viloyatlar soni sakkiztaga yetib, tarixchi tadqiqotchilarning e'tirof etishlaricha "Turkistoni sag'ir",¹³ yoki "Turkistoni janubiy mutaalliq ba Afg'oniston"¹⁴ deb yuritilgan.

XIX asrning ikkinchi yarmidagi voqealar tasvirlangan asarlarda Shimoliy Afg'onistondagi viloyatlar soni turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha ko'rsatilgan. Bu bir tomondan afg'on hukmdorlari tomonidan shimoldagi viloyatlarni qattiq nazoratda ushlab turish uchun kichikroq viloyatlarni yirikroq, ta'sirli viloyat tarkibiga singdirib yuborish amaliyotlari keng qo'llanilganligi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan tadqiqotchilarning hudud tarixini puxta bilmasligi bilan izohlanadi. Jumladan, amerikalik general Yus Fondik afg'on Turkistonini Jayxun (Amudaryo) janubida joylashgan Badaxshon, Tahor va Balx viloyatlaridan iborat deydi. To'g'ri, bu davrda Maymana, Saripul hududlari Balx viloyatiga kirsada, Qunduz barcha davrlarda ham alohida viloyat sifatida faoliyat ko'rsatgan.

Ibrohimbek Laqayning 1929-1931-yillardagi shimoliy Afg'onistondagi faoliyati shimolni afg'on rejimidan qutqarishga yo'naltirilgan edi. 1930-yilning bahoridan kuzigacha Ibrohimbek Qatag'an mintaqasida qator viloyatlarni Nodirshoh rejimidan ozod etib, o'zining boshqaruv usulini joriy etadi. Bu yerda ham inglizlarning Nodirshohga ko'magi Ibrohimbek kuchlarini chekinishga majbur etadi.

Xulosa qilib aytganda, asrlar davomida hozirgi Afg'oniston hududida afg'on xalqi bilan birga tojik, turkman va boshqa ko'plab elatlar kabi o'zbeklar ham birga yashab kelishgan. Ular asosan Afg'onistonning shimolida bo'lib, o'lkaning aftoxton aholisi bo'lishga to'la haqlidirlar. Hukmdor sulolaning kelib chiqishiga qarab vaqti-vaqti bilan ushbu elatlarning jamiyatdagi o'rni o'zgarib turgan. XIX asrga kelib qudratli davlatlarning geosiyosati tufayli bir arig'dan suv ichuvchi xalqlar bir-biriga qarshi qurol ko'tarishgan. Bu holat hozirgi kunda ham davom etib turibdi, afsuski.

¹² Qarang: Халфин Н.А. Восстание Исхак-хана в Южном Туркестане и позиция русского царизма (1988 г.) // Труды Среднеазиатского государственного университета. – Тошкент. 1955. – Вып.68. Россия и Афганистан. – М, 1989. – С. 114-119

¹³ Turkistoni sag'ir – kichik Turkiston. (Demak, Turkistoni kabir – yirik Turkiston sifatida Xiva, Qo'qon xonliklari va Buxoro amirligi hududi tushunilgan.)

¹⁴ Turkistoni janubiy mutaalliq ba Afg'oniston – Afg'onistonga tegishli bo'lgan janubiy Turkiston